

GÊNERO E SEXUALIDADE NAS PRÁTICAS CURRICULARES E EDUCATIVAS PARA O ENSINO BÁSICO UMA PERSPECTIVA DE MICHEL FOUCAULT: CONCEPÇÕES DA DIVERSIDADE AÇÕES AFIRMATIVAS E DIREITOS HUMANOS

DOI: 10.5281/zenodo.14556117

Alexandar Maria de Carvalho Alves¹

¹ Professora da (SRE) Escola Estadual Lauro Fontoura em Uberaba MG, Brasil Graduada em Pedagogia pela (UNIPAC), Geografia pela (UNOPAR), História pela (UNIUBE), Pós-Graduada em História da África pela (UNIFESP). E-mail: alexandarcarvalho7@gmail.com – Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8083470289858026>

Geisla Aparecida de Carvalho²

² Professora da (SRE) Escola Estadual Professor Chaves em Uberaba MG, Brasil. Graduada em Matemática e Física pela (UNIPAC), Mestre em Matemática pela (UFU) E-mail: geislacarvalho@gmail.com do curso – Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7413216096332744>

RESUMO: Este trabalho destaca a relevância do tratamento pedagógico da sexualidade no ambiente escolar, utilizando referenciais de gênero e diversidade sexual. O objetivo é fornecer subsídios para a atuação de professores que, frequentemente, relatam despreparo para abordar esses temas devido à falta de formação inicial e continuada. A pesquisa problematiza as políticas educacionais e a formação docente, refletindo sobre as vivências coletivas dos estudantes e os processos de formulação de políticas públicas na Educação Básica. Menezes e Santiago (2014 p.50) evidenciam a alta incidência de discriminação homofóbica na Escola Estadual Lauro Fontoura, em Uberaba (MG), ressaltando a homofobia como um problema recorrente no ambiente escolar. Michel Foucault (2013 p.21) reforça a necessidade de abordar gênero e sexualidade na formação docente para promover relações mais igualitárias e desconstruir padrões de dominação. A metodologia do estudo, de caráter bibliográfico, combina técnicas quantitativas e qualitativas para investigar lacunas entre currículo escolar, práticas educativas e políticas públicas voltadas a minorias étnicas. Dados mostram que 30,5% dos professores não sabem como abordar a homossexualidade, enquanto 33,5% dos alunos do sexo masculino relataram resistência em conviver com colegas homossexuais. Além disso, 7% dos estudantes acreditam que a homossexualidade é uma doença. A heteronormatividade predominante nas escolas cria desafios para práticas inclusivas e de ações afirmativas. No entanto, ao final de ciclos de formação continuada, identificaram-se avanços positivos nas concepções dos participantes, indicando a importância de discussões fundamentadas e neutras sobre gênero e sexualidade no ambiente escolar, com foco na formação de sujeitos históricos e críticos.

Palavras-chave: Concepções sobre a Diversidade; Direitos Humanos; Gênero e Sexualidade; Práticas Curriculares e Educativas; Política Brasileira para a Educação Básica.

1. INTRODUÇÃO

O autor Scott (2019, p. 75), destaca que as relações de gênero e sexualidade nas interações interpessoais têm sido amplamente discutidas e questionadas. Especialmente a partir dos movimentos feministas e suas teorizações, essas questões tornaram-se centrais para aqueles interessados em repensar como nos relacionamos e como lidamos com nossos corpos, desejos e paixões em uma sociedade tradicionalista. Esses debates, abordados por Scott (2019),

adentraram o ambiente escolar através de situações cotidianas nas quais gênero e sexualidade surgem, como nas práticas pedagógicas promovidas por programas de educação sexual, saúde na escola, direito à diversidade e direitos humanos, sem homofobia.

Historicamente, desde a antiguidade, as relações entre homens e mulheres foram baseadas em estereótipos e preconceitos que legitimaram desigualdades sociais a partir das diferenças percebidas entre os sexos. Contudo, essas relações desiguais começaram a ser contestadas principalmente com os estudos do movimento feminista desenvolvidos na década de 1960, que problematizaram o termo "gênero e sexualidade".

Nessa linha, Louro (2019, p. 11), conceitua o uso do termo "gênero" como uma forma de sugerir a seriedade de um trabalho, atribuindo-lhe uma conotação mais objetiva e neutra do que "mulher". Louro explica que o uso de "gênero" visa dissociar o conceito da política feminista e, ao mesmo tempo, legitimar os estudos feministas no âmbito acadêmico.

Segundo Louro (2011 p.29), a substituição da nomenclatura para "gênero" foi necessária para argumentar que os papéis sociais de homens e mulheres estavam fundamentados nas diferenças biológicas, influenciados pelo patriarcado e androcentrismo. Ao nascer, os indivíduos são direcionados a padrões de gênero estabelecidos pela sociedade, o que cria expectativas distintas de comportamento, pensamento e sentimento com base no sexo biológico.

Palma (2015, p.727), argumenta que, embora a sexualidade tenha uma base biológica, sua expressão passa por regimes sociais e jogos de poder, indicando que as identidades de homens e mulheres são construídas pelos sujeitos em sociedade.

Palma (2015) explica que a escola, como instituição social, não é neutra em relação às condutas de gênero e sexualidade, estando inserida em um regime heteronormativo e binário. Nesse contexto Santos (2010, p. 4), conceitua a diversidade sexual abordando três aspectos principais: sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. Ele ressalta que o gênero transforma as diferenças biológicas entre os sexos em desigualdades sociais, estruturando as relações entre homens e mulheres.

Nesse panorama, Foucault (2011, p. 147-148), afirma que a educação formal, ao se basear em premissas sociais e políticas, atua de maneira a reproduzir estereótipos e discriminações de gênero, desde os currículos formais até os currículos real e oculto. Tais estigmas estão presentes nas práticas pedagógicas e nas formas diferenciadas com que meninos e meninas aprendem. O sistema escolar e as políticas públicas de educação no Brasil historicamente convergem para a normalização, histórico e cultural disciplinamento e ajustamento heteronormativo de corpos, mentes e sexualidades.

Diante do cenário contemporâneo, especialmente no Brasil, a desarticulação das políticas educacionais de inclusão e respeito à diversidade torna-se objeto de estudo. É necessário analisar como as temáticas de gênero e sexualidade são desenvolvidas na educação formal, uma vez que as diferenças entre os sujeitos são frequentemente justificativas para ações segregacionistas e violentas. Ao mesmo tempo, entende-se que a escola deve ser um espaço oportuno para discutir essas questões de forma crítica e social, visando superar as desigualdades educacionais. Assim, a questão que norteia esta pesquisa é: "O que tem impedido as discussões sobre gênero, direitos humanos e sexualidade no contexto escolar?" Scott (2020 p.71) responde que, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), indicam a necessidade de trabalhar essas temáticas nas escolas, integrando-as ao currículo e respeitando as diversidades.

A legislação atual reforça a relevância do tema nos currículos educativos, destacando a superação de desigualdades educacionais com ênfase na promoção da igualdade de gênero e orientação sexual. A priori, precisamos destacar que a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais PCN's (BRASIL, 1997) traz à tona a discussão de orientação sexual como tema transversal na perspectiva de favorecer uma reflexão e problematização de temas vividos ao longo da história de cada indivíduo. Para tal, os objetivos centrais dos PCNs, estão ligados em auxiliar os/as professores/as num trabalho de gerar reflexão e debates que aparecem cotidianamente socialmente e no meio escolar, revendo os conteúdos aplicados e as formas de avaliações como fator preponderante de aprendizagem.

É claro que, voltando para a discussão de gênero nas escolas, precisamos que a mudança do cenário educacional tome um rumo direcionado ao atual paradigma emergente, em que a prática pedagógica tenha um foco para as relações socioculturais. No sentido de entender essas ações e trocas entre o sujeito e o meio, podemos citar, Scott (2020), que acredita numa interação na qual o cidadão é formado pelas práticas cotidianas e o contexto social, histórico e cultural.

O intuito desta pesquisa justifica-se pela necessidade de desvendar as temáticas de gênero e sexualidade no ambiente escolar, como uma forma de promover uma educação integral que considere as identidades dos(as) estudantes.

Para a construção deste estudo, foi realizado um levantamento bibliográfico com base nas discussões sobre os conceitos de gênero, sexualidade e diversidade nas práticas escolares, utilizando os seguintes autores: Asinelli-Luz, Cunha (2011), Aranha (2011), Araújo (2018), Abramovay, Castro e Silva (2004), Araújo (2018), Brasil (2017, 1996), Bruschini (apud Santos, 2010), Figueiró (2009, 1996), Menezes e Santiago (2014), Michel Foucault (2011-2013), Louro (1997), Medeiros (2020), Minayo (2014), Ministério da Educação (2015), Pacheco (2009),

Paraná (2010) e Scott (2020), Tardif (2012).

Os objetivos centrais da averiguação são: abordar as concepções de gênero, diversidade e sexualidade como práticas curriculares educativas; descrever como esses temas podem ser trabalhados no contexto escolar; e identificar as percepções dos(as) alunos(as) do ensino fundamental II e 1º e 3º ano do Ensino Médio da instituição educativa Lauro Fontoura, em Uberaba, MG. Por fim, a pesquisa busca apresentar os resultados das práticas pedagógicas desenvolvidas com os(as) estudantes, a fim de promover a construção das identidades dos sujeitos. A metodologia adotada é de caráter qualitativo e bibliográfico, com o objetivo de compreender as temáticas de gênero e sexualidade no contexto da educação formal em escolas públicas.

2. METODOLOGIA

A metodologia deste estudo baseia-se em dados qualitativos adotados com o estudo de artigos e documentos educacionais como (PPP) e Censo escolar coletado do Inep de 2022 e documentos bibliográficos pelo estudo dos artigos atualizados sobre a temática, com o objetivo de valorizar populações historicamente marginalizadas e destacar suas lutas por direitos previstos na legislação brasileira.

A análise histórico-dialética dessas políticas educacionais permite examinar a implementação de ações voltadas para a promoção dos direitos dessas minorias. A pesquisa foi conduzida na Escola Estadual Lauro Fontoura, em Uberaba (MG), durante a formação continuada docente no segundo semestre de 2022, buscando compreender as relações sociais, valores, atitudes, crenças e representações que influenciam os fenômenos humanos na escola Estadual Lauro Fontoura de educação básica.

A coleta de dados incluiu o uso de recursos pedagógicos, como vídeos do YouTube, palestras e apresentações em slides sobre temas como "Conceitos de gênero e sexualidade", construções culturais de gênero, DSTs, gravidez na adolescência, pedofilia, aborto, violência contra a mulher, questões étnico-raciais, machismo, homofobia e patriarcado.

Esses conteúdos visaram promover reflexões e debates sobre a construção e desconstrução das relações de gênero e o respeito à diversidade sexual, abrangendo homossexualidade, heterossexualidade e bissexualidade. Além disso, foram analisados gráficos e dados sobre a violência nas escolas, através do projeto "Piracicaba Educação e Diversidade Sexual e de Gênero" para turmas do ensino fundamental II e ensino médio da escola pesquisada e por meio da coleta de dados de gráficos, que demonstrou que 60% dos estudantes relataram

sofrer LGBTfobia e bullying, e 70% já foram vítimas de algum tipo de violência. Abramovay, Castro e Silva (2014 p.277), reforçam a importância da expansão de políticas públicas que incluam gênero, sexualidade e diversidade nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) das instituições de ensino básico.

Figura 1- Nuvem de Palavras: Gênero, Sexualidade e Educação Básica.

Fonte: Volume 1 da Obra: “A Vontade de Saber”; Michel Foucault. (2013 p.98).

Os estudos de Minayo (2014, p. 24), destaca a análise documental desta pesquisa que foi complementada com documentos oficiais, como o relatório do Brasil (2017), que orienta as escolas a promover práticas pedagógicas que estimulem a alteridade, igualdade e respeito às diversidades. Dessa forma, o estudo reforça que a educação pode contribuir para a superação de paradigmas socialmente naturalizados e para a efetiva inclusão dos temas de gênero e sexualidade nos currículos escolares.

Assim, a metodologia utilizada neste estudo busca construir uma base sólida para a análise e implementação de práticas pedagógicas inclusivas, que reflitam o compromisso com os direitos humanos e com a diversidade, fundamentada em legislações, pareceres e resoluções previamente estabelecidas. Através da análise e implementação de práticas pedagógicas inclusivas, refletindo o compromisso com os direitos humanos e a diversidade.

3. ESCOLA FORMAL NA PREMISSA DA DIVERSIDADE: UMA QUESTÃO DE GÊNERO E SEXUALIDADE DOS ESTUDANTES DO ENSINO PÚBLICO

A inclusão de gênero e sexualidade nas práticas curriculares e educativas para o Ensino

Básico, a partir de uma perspectiva foucaultiana, evidencia o caráter político e histórico dessas questões na escola. Michel Foucault (2013), em seus estudos sobre poder, saber e subjetividade, analisa como os discursos e as práticas institucionais moldam comportamentos e produzem normatividades. Assim, a abordagem de gênero e sexualidade nas escolas não se limita à instrução; ela opera como um campo de disputas simbólicas que pode questionar ou perpetuar relações de poder.

Nesse contexto, ações afirmativas tornam-se essenciais para combater a discriminação e a invisibilização de sujeitos historicamente marginalizados. A escola, enquanto espaço de formação de cidadania, precisa promover reflexões críticas sobre as normas que sustentam desigualdades de gênero e sexualidade, desconstruindo a heteronormatividade e desafiando preconceitos. Currículos que integram essas temáticas de forma transversal contribuem para a formação de estudantes mais conscientes e respeitosos com a diversidade.

Foucault destaca que o poder não é apenas repressivo, mas produtivo: ele constrói subjetividades e saberes. Assim, ao incluir gênero e sexualidade nas práticas educativas, a escola se posiciona como um agente transformador, capaz de ressignificar normas e fomentar a construção de identidades plurais.

No entanto, isso exige a formação continuada de professores, para que estejam preparados a lidar com os desafios e resistências que surgem no cotidiano escolar. A implementação de ações afirmativas nesse âmbito também está relacionada às políticas públicas, que devem assegurar diretrizes claras e suporte institucional. Ademais, uma educação crítica e emancipadora pode contribuir para a desconstrução de desigualdades e para a promoção de uma cultura de respeito e equidade, alinhada aos princípios dos direitos humanos.

Ademais em relação ao tema de gênero e sexualidade, destacamos a relevância do texto "A História da Sexualidade, encontrado no Volume 1 do livro: A Vontade de Saber", Foucault explora como os discursos sobre sexualidade são construídos e utilizados como mecanismos de poder para regular corpos e comportamentos. Um trecho relevante sobre o pensamento do autor Michel Foucault (2013) é: "A sexualidade é um dispositivo de poder, uma rede que é continuamente reproduzida e transformada, que atravessa instituições, regula comportamentos e estabelece normalizações" Foucault, (2013, p. 98).

Dessa maneira ele destaca como a escola pode tanto reproduzir normas de gênero e sexualidade quanto atuar na desconstrução dessas normas. Nesse sentido, às implicações do poder institucional na construção de práticas educativas mais inclusivas, fornece uma base teórica para compreender os desafios e as resistências associados à implementação de práticas

curriculares voltadas para a diversidade de gênero e sexualidade. Louro (2019, p. 541), relata que a escola pública brasileira tradicional foi historicamente concebida e organizada com base em padrões heteronormativos, valorizando e consolidando-se em torno de um único sujeito: o adulto, masculino, branco e heterossexual.

Nesse contexto, aqueles que, por qualquer razão, desviam-se dessa norma são vistos como uma minoria, marginalizados no currículo e nas práticas educacionais voltadas para a maioria. Araújo, (2018, p. 27), observam que esses sujeitos marginalizados são, paradoxalmente, necessários para delinear os contornos dos que são considerados "normais", constituindo, assim, os sujeitos que importam socialmente. Nesse sentido o autor Pacheco (2019), ressalta que

os estudos revelam uma compulsória heterossexualização, acompanhada pela rejeição à homossexualidade e à homofobia socialmente presente. A homofobia no ambiente escolar afeta todo o corpo discente e, fora desse contexto, influencia a constituição das identidades heterossexuais, exacerbando o sexismo e a homofobia, especialmente entre jovens do sexo masculino. (Pacheco (2019, p. 65).

Dessa maneira ele destaca que, mesmo após a superação de arcabouços jurídicos e pseudocientíficos que, no século XIX, criminalizavam a homossexualidade no Brasil, a homofobia ainda se sustenta em discursos religiosos e representações moralistas que desumanizam a comunidade LGBTQI+. As políticas educacionais e afirmativas sobre sexualidade ainda se restringem, em grande parte, aos direitos à saúde sexual e reprodutiva. Ao abordar a diversidade sexual, torna-se essencial inserir as questões de gênero e sexualidade no contexto dos direitos humanos, promovendo o reconhecimento da legitimidade das múltiplas formas de expressão de identidades e práticas.

Nesse sentido, promover políticas que assegurem a igualdade de direitos e oportunidades a indivíduos discriminados com base em sua orientação sexual ou identidade de gênero torna-se uma necessidade. O documento do Brasil (2021), aponta que

a escola brasileira frequentemente se configura como um espaço de opressão e discriminação, marcado por um cenário preocupante de violência, ao qual milhões de jovens e adultos LGBTQI+, tanto estudantes quanto profissionais da educação, estão sujeitos. O Artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), estabelece que a educação básica deve ter por finalidade o desenvolvimento do educando e a formação necessária para o exercício da cidadania (Brasil, 2021, p. 20).

Além disso, Tardif (2012 p.215-253), ressalta que o documento Brasil, (2017, p. 17), por meio do Artigo 26 reforça que os currículos da educação básica devem incluir temas transversais relacionados aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência

contra crianças e adolescentes. Ademais a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em vigor desde 2019, é um documento normativo que define o conjunto essencial de aprendizagens que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica.

Segundo Aranha (2011, p. 57), a BNCC, busca promover uma formação humana integral para a construção de uma sociedade justa e inclusiva. No entanto, o processo de construção do documento ocorreu sem uma ampla participação de educadores(as), especialistas e da sociedade em geral, e ele não inclui referências diretas às questões de equidade de gênero ou aos direitos da comunidade LGBTQI+.

Dessa maneira a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, também não aborda diretamente questões de gênero e sexualidade, o que reforça o apagamento dessas temáticas no contexto educacional.

Aranha (2011, p. 5), ressalta que muitos professores ainda desconhecem a importância de aprofundar os estudos sobre diversidade e gênero, e há resistência por parte de alguns docentes em tratar desses temas na sala de aula, contribuindo para o silenciamento dessas questões no ambiente escolar. Saviani (2010), ressalta que

a pedagogia no Brasil: história e teoria. Campinas: Autores Associados, reforça que a formação de professores no ensino superior deve promover uma compreensão dialética, favorecendo o desenvolvimento de sentidos pessoais e culturais que ajudem a superar desigualdades históricas e outros desafios enfrentados por estudantes LGBTQI+ em suas trajetórias escolares. Saviani (2010, p.246).

Saviani (2010, p. 246), destaca que a formação de professores no ensino superior no Brasil deve promover uma compreensão dialética, que favoreça o desenvolvimento de sentidos pessoais e culturais, contribuindo para superar desigualdades históricas e outros desafios enfrentados por estudantes LGBTQI+ ao longo de suas trajetórias escolares. O autor ressalta ainda, a importância de uma abordagem pedagógica que considere as especificidades culturais e sociais desses estudantes.

A partir dessa premissa, ele explica que desde a década de 1990, as políticas governamentais têm buscado abordar a sexualidade e a diversidade na formação docente, com destaque para os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, o Programa Brasil Sem Homofobia, o Gênero e Diversidade na Escola (2018) e o Programa Saúde na Escola (Brasil, 2017). Essas políticas, embora representem avanços significativos, ainda necessitam ser amplamente implementadas e integradas de maneira significativa ao currículo escolar. Tal

integração é fundamental para garantir uma educação inclusiva e promover a equidade de gênero, além de respeitar a diversidade sexual, criando um ambiente escolar que favoreça o respeito às diferenças e a igualdade de direitos para todos os estudantes.

Essas políticas, embora importantes, ainda precisam ser amplamente implementadas e integradas de forma significativa ao currículo, para garantir uma educação inclusiva e promotora de equidade de gênero e respeito à diversidade sexual.

Panfleto-1 Usado na Formação docente para nortear a pesquisa.

Fonte-piracicaba-educacao-e-diversidade-sexual-e-de-gnero.pdf-2021.

Saviani (2010 p.253), destaca que as ações governamentais voltadas para a produção de conhecimento sobre a diversidade sexual nas escolas ainda são recentes. Nesse contexto, observa-se a importância de aprofundar o tema da diversidade entre os sujeitos, dada a relevância desse debate para combater práticas discriminatórias relacionadas à saúde, sexualidade e gênero.

Ao discutir a diversidade sexual, é essencial situá-la no âmbito dos direitos humanos. Figueiró (2019), destaca que:

a isso favorece o reconhecimento da legitimidade de suas múltiplas e dinâmicas formas de expressão de identidades e práticas, bem como a promoção de políticas que garantam a igualdade de direitos e oportunidades a todos indivíduos e grupos discriminados em face de sua orientação sexual, identidade de gênero, ou expressão de gênero. Figueiró (2019 p. 141-171).

Nesse sentido, Figueiró (2019), também aponta que a escola brasileira, frequentemente, se configura como um espaço de opressão, discriminação e preconceitos, tanto dentro como fora de seus muros, onde jovens e adultos LGBTQI+ sofrem discriminação, incluindo tanto

estudantes quanto profissionais da educação.

Asinelli-Luz, Cunha et al. (2011 p. 39-67), enfatizam a importância da estruturação dos direitos humanos para garantir que os direitos de grupos minoritários sejam respeitados e discutidos em todos os âmbitos. Segundo os autores, a diversidade sexual é fundamental, e é necessário desenvolver estratégias políticas que enfrentem o conservadorismo crescente no Brasil e no mundo. Enquanto movimentos sociais lutam pela igualdade de direitos civis das pessoas homossexuais, políticos conservadores promovem propostas que patologizam sexualidades não heterossexuais.

Assim, o debate sobre diversidade sexual e de gênero torna-se crucial na educação. Ao abordar esses temas nas escolas, os educadores ajudam a compreender questões de gênero, combatendo preconceitos e a homofobia, especialmente em relação a comportamentos não heteronormativos. Esse debate é essencial também para a formação de educadores e para a implementação de políticas públicas que busquem construir uma sociedade mais equitativa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As discussões da pesquisa evidenciam a complexidade da educação curricular em temas como gênero, diversidade e sexualidade no ensino fundamental e médio. A análise revela que múltiplas abordagens teórico-metodológicas impactam a implementação das políticas educacionais e a formação docente, refletindo diretamente na prática pedagógica e na convivência dos estudantes. Apesar dos avanços nas políticas públicas, persiste uma lacuna entre as diretrizes oficiais e a realidade escolar.

Na Escola Estadual Lauro Fontoura, em Uberaba-MG, foi constatado um alto índice de discriminação homofóbica, tornando esse comportamento comum no ambiente escolar. Isso destaca a fragilidade na formação de muitos professores, que, além de não estarem preparados para abordar questões de sexualidade e gênero, também são influenciados por suas próprias crenças. Abramovay, Castro e Silva (2014 p.304), corroboram esses achados, mostrando que uma parte significativa dos docentes não sabe como lidar com temas relacionados à homossexualidade, perpetuando estigmas. Além disso, o estudo revelou atitudes negativas de estudantes, especialmente do sexo masculino, em relação a colegas homossexuais, com muitos minimizando atos de violência contra esses grupos. Esses dados reforçam a necessidade de intervenções educativas para promover inclusão e respeito à diversidade.

Em termos de soluções pedagógicas, Foucault (2016 p.343), defende a desconstrução de discursos preconceituosos no ambiente escolar para promover a equidade nas relações de

gênero. Essa desconstrução deve ser mediada por ferramentas educacionais adequadas, como o uso de obras literárias e audiovisuais que desafiem normas hegemônicas, promovendo reflexões críticas sobre estereótipos de gênero, classe e raça.

Os dados da pesquisa, também mostram que 40% dos professores não sabem como abordar temas de homossexualidade, enquanto 33% dos estudantes do sexo masculino não gostariam de ter colegas homossexuais, e 27% acreditam que a homossexualidade é uma doença. A heteronormatividade nas escolas de Uberaba dificulta a implementação de práticas inclusivas, e muitos professores enfrentam desafios para incorporar esses ensinamentos.

Gráfico 1: Dados retirados da Pesquisa na Formação Docente no segundo semestre de 2022.

Fonte: Inep/Censo Escolar 2022.

A averiguação desse estudo, destaca que a educação nas escolas tem o potencial de desconstruir preconceitos e estereótipos históricos relacionados a gênero e sexualidade, promovendo uma formação crítica e reflexiva. A escola deve romper com paradigmas que perpetuam desigualdades de gênero. Embora tenha havido avanços no conhecimento sobre diversidade sexual, a implementação de políticas educacionais ainda encontra resistências.

No entanto, as formações continuadas realizadas demonstraram uma mudança positiva nas concepções dos participantes, evidenciando que a educação pode transformar atitudes e desconstruir preconceitos, desde que seja parte de um esforço contínuo e articulado entre os agentes educacionais.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os dados expostos pelo autor Santiago (2014 p. 17), coletados durante a pesquisa de campo, cuja análise qualitativa foi fundamentada nos estudos sobre gênero e

sexualidade, destaca-se que a educação nas instituições de ensino pode favorecer a desconstrução de preconceitos e estereótipos relacionados a gênero e sexualidade que perduram no contexto social.

Nesse sentido, ressaltamos que é fundamental trazer essas temáticas para o espaço escolar, visando promover uma formação que torne os sujeitos mais críticos e reflexivos, capazes de respeitar a diversidade ao enxergar o outro sob a perspectiva da igualdade e da equidade. Assim, compreende-se que a escola, além de difundir saberes científicos e culturais, deve proporcionar um ensino e aprendizagem que rompa os paradigmas que separam homens e mulheres na esfera social.

A execução das práticas pedagógicas com estudantes do Ensino Fundamental e Médio evidenciou que esses sujeitos ainda não dominam os conceitos e a construção das temáticas de gênero e sexualidade, apesar de sua relevância nas vivências humanas. Isso demonstra a necessidade de incluir tais temáticas no currículo, assegurando sua presença desde o planejamento do Projeto Político-Pedagógico até os planos de aula, contribuindo para a aprendizagem e vivência dos estudantes em sua fase educativa.

REFERÊNCIAS

ARANHA, ANTÔNIA VITÓRIA SOARES. **Diversidade e formação docente: um desafio para o avanço da Educação.** Revista Brasileira de Pesquisa Sobre Formação Docente, Belo Horizonte, v. 3, n. 4, p. 54-61, jan./jul. 2011.

ARAÚJO, DENISE BASTOS de; CRUZ, Izaura Santiago da; DANTAS, Maria da Conceição Carvalho. **Gênero e sexualidade na escola.** Salvador: UFBA, 2018. Asinelli-Luz, A. & Cunha, J. M. (2018, p. 27).

ABRAMOVAY, CASTRO E SILVA, (2014: p. 277-304). ASINELLI-LUZ, CUNHA et al. (2011, p. 39-67) **Revelando tramas, descobrindo segredos: violência e convivência nas escolas.** Brasília: Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, 2009.

BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais: **Pluralidade Cultural e Orientação Sexual.** Volume 10. Brasília: MEC/SEF, 1998. Disponível em: Acesso em: 02 mai. (2021 p. 20).

_____. **BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 2021. Ministério da Educação.** Governo Federal, (2017 p.17). Disponível em: Acesso em: 02 mai. 2021.

FIGUEIRÓ, M.N.D. **Educação Sexual e Política de Leturização: uma junção promissora.** Revista. Bras. Est. Pedag. Brasília, v.76, n.184, (2019 p. 141-171).

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: **A vontade de saber.** São Paulo: Paz e Terra,

2013. _____ O Governo de Si e dos Outros. (Trad. Eduardo Brandão) Ed. WMF Martins Fontes, 1ªed., 3ª tiragem, São Paulo (2013 p.98).

FOUCAULT, M 2011. **Hermenêutica do Sujeito**. (Trad. Marcio Alves da Fonseca e Salma Tannus Muchail) Ed. Martins Fontes, 2ª ed. São Paulo (2011 p. 147-148 -343).

LOURO, Guacira Lopes. **Gênero, sexualidade e educação**. Uma perspectiva pós - estruturalista. 6. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. Louro, G. L. (2011, p. 28-29). Teoria queer uma política pós-identitária para a educação. Revista de Estudos Feministas, (2019 p.11-29), 541-553.

MINAYO, M.C.S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec, (2014 p.24).

PARANÁ; et, al Bruschini, (1998), apud Santos, (2010, p. 4); Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educa. **Percepções sobre a discriminação homofóbica entre concluintes do ensino médio**. Brasil entre 2004 e 2008. Educar em Revista, (39), 87-102.

PALMA, Y. A. et al. **Parâmetros curriculares nacionais: um estudo sobre orientação sexual, gênero e escola no Brasil**. Temas em Psicologia, v. 23, n. 3, p. 727-738, 2015.

SAVIANI. 2010. **A pedagogia no Brasil: história e teoria**. Campinas: Autores Associados, (2010. p. 246-253).

SANTIAGO, **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec, (2014 p.17).

SCOTT, Joan. **Gênero: uma categoria útil de análise histórica**. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 5-19-71, jul./dez. 2020.

TARDIF, Maurice; LESSARD, v. 1, n. 4, (2012 p. 215-253), Claude. **O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas**. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.